

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

серии «Экономика»

Выпуск 17

**Экономика инновационного развития региона:
методология, стратегии, инструментарий**

**Донецк
2020**

УДК 082.1: 338.49:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Г72

Г72 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики». Сборник научных работ серии «Экономика». Вып.17: Экономика инновационного развития региона: методология, стратегии, инструментарий / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – 251 с.

В сборнике представлены результаты научных исследований: подход к анализу продовольственной безопасности непризнанных государств, организационно-экономический механизм развития малого и среднего бизнеса ДНР, особенности и проблемы тарифной политики в ДНР. Представлена парадигма устойчивого развития Республики. Описаны подходы к оптимальному распределению ресурсов, направленные на реализацию инвестиционных проектов и программ. Представлена стратегия продвижения бренда с использованием цифрового маркетинга и прочие маркетингово-логистические идеи.

Сборник предназначен для научных работников, аспирантов, магистрантов, студентов. Представляет интерес для руководителей предприятий, предпринимателей и менеджеров.

УДК 082.1: 338.49:332.1

ББК Ч25я54 + У04-112

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Министерства информации Донецкой Народной Республики серии ААА №000068 от 16.11.2016 г.

В соответствии с решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики сборник научных работ серии «Экономика» включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

Учредитель:

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Главный редактор:

Барышникова Л. П. – доктор экономических наук, доцент

Заместитель главного редактора:

Беленцов В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Редакционная коллегия:

Беганская И. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Гончаров В. Н. – доктор экономических наук, профессор

Губерная Г. К. – доктор экономических наук, профессор

Подгорный В. В. – доктор экономических наук, доцент

Припотень В. Ю. – доктор экономических наук, доцент

Ярембаш А. И. – доктор экономических наук, доцент

Технический секретарь:

Мельникова Т. А. – специалист научного отдела

Адрес редакции: 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а.

Телефон: (062) 337-66-09

Издаётся по решению Учёного совета ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

СОДЕРЖАНИЕ

Артёмова А. Ю. Взаимосвязь риск-менеджмента с системой экономической безопасности предприятия.....	5
Королевский Д. Е. Методические подходы к оценке потенциала и уровня инновационно-инвестиционной деятельности промышленных предприятий.....	13
Балабенко Е. В., Гречаный А. В. Повышение конкурентоспособности промышленного предприятия путем стимулирования сбытовой деятельности (на примере ООО «НПО «ЯМЗ»».).....	23
Ангелова Д. С. Экспортно-кредитное агентство в системе внешнеторговой политики по продвижению экспорта: зарубежный опыт.....	42
Беленцов В. Н., Рытова Н. А. Способы оценки эффективности социально-экономических систем..	47
Лазаренко Н. В., Сеницына Д. С. Приоритеты и проблемные аспекты управления устойчивым развитием экономики предприятия.....	61
Сергушина Е. С., Одуева А. А. Оценка финансового состояния экономического субъекта на основе расчета финансовых коэффициентов.....	72
Лизогуб Р. П., Берко А. К. Принципы формирования и функционирования механизма государственного управления городским пассажирским транспортом.....	76
Яркова Н. И., Передереева В. М. Теоретико-методические основы интегрированного управления материальными ресурсами предприятия и обеспечения его эффективности.....	85
Смушак А. Л. Рентабельность производства и ценовая политика – стратегические ориентиры инновационного развития предприятий АПК.....	98
Салита С. В., Барышников К. С. Показатели оценки результативности цифровых маркетинговых коммуникаций.....	109

Лазаренко Н. В., Левченкова Н. З. Методы измерения и резервы повышения производительности и эффективности труда.....	118
Дадашова Т. А. Теоретические основы и механизмы функционирования национальных инновационных систем.....	132
Малиненко В. Е. Современные методы организации маркетинговой деятельности в сфере торгового бизнеса.....	145
Агаркова Н. В., Деньченко А. А. Современные технологии формирования имиджа государства.....	156
Малецкий А. В. Подход к анализу продовольственной безопасности непризнанных государств в контексте глобализации.....	167
Подгорный В. В. Парадигма устойчивого развития Донецкой Народной Республики.....	177
Петрушевская В. В., Ревунов А. Е. Организационно-экономический механизма развития малого и среднего бизнеса Донецкой Народной Республики.....	192
Шемяков А. Д., Сапьян А. С. О факторах влияния на формирование тарифной политики в Донецкой Народной Республике: особенности и проблемы.....	208
Бодряга В. В. Инновационный механизм финансирования муниципальных образовательных комплексов.....	218
Жильченкова В. В., Зорина М. С. Государственное регулирование, мотивация и инфорсмент экономической составляющей в системе управления образовательной организацией.....	230
Шепилова В. Г., Калита А. А., Колесник В. В. Управление туристско-рекреационной сферой: зарубежный опыт, проблемы и перспективы развития на региональном уровне	238

УДК 334.012 :332.1

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Петрушевская В. В.

д-р экон наук, доцент

Ревунов А. Е.

аспирант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В статье рассматривается организационно-экономический механизм поддержки развития малого и среднего бизнеса, анализируются показатели экономического развития хозяйствующих субъектов, идентифицируются проблемные зоны в развитии малого и среднего бизнеса и определяются направления соответствующего регуляторного влияния со стороны государства.

Ключевые слова: *малый бизнес, средний бизнес, механизм управления, страховые компании, лизинговые компании.*

The article considers the organizational and economic mechanism for supporting the development of small and medium enterprise, analyzes the indicators of economic development of economic entities, identifies problem areas in the development of small and medium enterprise and determines *the direction of the corresponding regulatory influence from the state.*

Key words: *small business, medium business, management mechanism, insurance companies, leasing companies.*

Постановка проблемы. В настоящее время уровень развития малого и среднего бизнеса не соответствует потребностям экономики региона, а также требованиям мирового рынка. Принципиальным, в научной плоскости, становится поиск механизмов регулирования развития малого и среднего бизнеса, то есть приоритетной становится сфера управления. В свою очередь, в этой сфере возникает проблема упорядочения взаимодействия государственных и региональных уровней.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам темы данной работы посвящены труды отечественных и зарубежных ученых, среди которых Левченко К., Паршин М., Орлов С., Ерзнкян Б., Данилов-Данильян А., Трифунович Л. и др.

Актуальность. На сегодняшний день существует необходимость развития механизма стимулирования малого и среднего бизнеса в экономике региона. Понятно, что указанный процесс развития должен разворачиваться в рамках формирования именно социально-ориентированной рыночной экономики.

Целью статьи является разработка концепции эффективного развития малого и среднего бизнеса в ДНР.

Изложение основного материала. Следует четко поддерживать позицию, что на государственном уровне должны определяться минимально необходимые нормативы функционирования рынка малых предпринимательских структур, его общие черты. Помимо использования нормативов прямого действия, государству необходимо осуществлять экономическое регулирование рыночной среды, создавая благоприятные условия для функционирования субъектов малого и среднего бизнеса. Но, макроэкономическое регулирование рыночной среды субъектов малого и среднего бизнеса не может охватить все ее аспекты, учесть особенности территорий. Решению этой проблемы будет способствовать регионализация экономических реформ, которую целесообразно считать весомым организационно-управленческим рычагом в усилении влияния государства на социально-экономические процессы [1].

Концентрируя внимание на региональном уровне управления, в работе выводится четыре группы мер, влияющих на улучшение функционирования рыночной среды субъектов малого и среднего бизнеса, это: стимулирование предложения субъектов малого и среднего бизнеса по профессиональной подготовке людей для предпринимательской деятельности; стимулирование спроса на товары, услуги малого и среднего бизнеса; учет соотношения спроса и предложения субъектов малого и среднего предпринимательства; помощь региональному развитию в финансовой, информационно-консультативной, методической сферах.

С методической точки зрения определенные группы мероприятий должны быть положены в основу влияния на рыночную среду развития малого и среднего бизнеса.

Рекомендуется эти меры интегрировать в структурные подразделения местных органов исполнительной власти и самоуправления и региональные объединения субъектов малого и

среднего бизнеса, созданные на добровольной основе за счет взносов членов этих формирований. Таким образом, процесс совершенствования региональных форм государственного управления малым и средним бизнесом базируется на сочетании таких ключевых положений. Во-первых, это касается обязательного определения специфики конкретного региона и существующего в нем экономического и природно-ресурсного потенциала. Для ДНР важное значение приобретают экономико-географическое расположение региона, близость границ с соседними государствами; имеющиеся природные, трудовые, научно-технические, производственные и материальные ресурсы, а также потенциальные возможности развития рыночной инфраструктуры. Во-вторых, формирование системы мониторинга состояния развития малого и среднего бизнеса с целью постоянного определения его ситуативного положения в региональной экономической среде, а также выявление характерных тенденций развития и актуальных проблем, которые могут быть решены на уровне региона. В-третьих, действенность системы управления повышается за счет четкого определения имеющихся экономических и социальных проблем регионального уровня.

Важным аспектом определения приоритетов становления и развития малого и среднего бизнеса является устранение территориальных и отраслевых диспропорций размещения факторов производства, стимулирование деловой активности в труднодоступных районах с избытком трудовых ресурсов и обусловленной этим высоким уровнем миграции населения, а также с уникальными особенностями отдельных факторов или ресурсов.

Учитывая вышеупомянутое, предлагается группа основных принципов совершенствования системы управления малым и средним бизнесом в регионе. К ним относятся принципы: максимальной свободы юридических и физических лиц в проведении предпринимательской деятельности; неограниченности доступа субъектов малого и среднего бизнеса к средствам государственной поддержки предпринимательства [2, с. 37]; достаточного вмешательства государственных органов управления в деятельность малых предпринимательских структур; усиления материальной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность; обеспечение равных условий

для различных форм собственности предприятия. Соблюдение указанных принципов позволяет сосредоточиться не только на административно-директивных, но и на финансовых методах регулирования деятельности малого и среднего бизнеса [3, с. 2614].

Принципиальным здесь является создание схемы управления на адаптационных началах. В связи с этим предлагается логическая схема адаптационного управления малым бизнесом именно с учетом интересов субъектов хозяйствования (рис. 1).

Рис. 1. Схема управления процессом адаптации экономических интересов субъектов хозяйствования

Эта схема раскрывает сложную организационно-экономическую систему взаимосвязанных экономических, правовых, организационных и социальных факторов, действующих в динамическом режиме. В блоке «механизм управления», в

качестве приоритетного звена определено Центр поддержки развития малого и среднего бизнеса.

Опираясь на принципиальную схему, представленную на рис. 1, становятся понятными направления улучшения с учетом региональных потребностей всех форм регулирования развитием малого и среднего бизнеса. Альтернативные конфигурации развития хозяйственного комплекса региона делятся между государственными и частными интересами субъектов хозяйствования. Та или иная альтернативная управленческая конфигурация закрепляется в правовой, финансовой, организационной, материально-технической и информационной сферах. Только после этого уточнения появляется возможность определения адекватных ситуации механизмов реализации общей политики по развитию малого и среднего предпринимательства на региональном уровне.

В таком случае реализуется принцип достаточного вмешательства государства в систему управления малым бизнесом в регионе. Он касается следующего ряда позиций, строящихся на логической связи сущностей национальных и региональных экономических интересов.

Во-первых – это содействие развитию малого и среднего бизнеса в направлениях обеспечения потребностей населения региона в продукции или услугах.

Во-вторых – это развитие малого и среднего бизнеса в отраслях, предусматривающих рациональное использование местных сырьевых ресурсов. В-третьих – это стимулирование развития предпринимательской деятельности в отраслях, позволяющих достичь самой высокой эффективности производства.

В-четвертых – это организация услуг нефинансового характера, особенно в отношении предоставления консультаций и методической помощи при выборе перспективных направлений предпринимательской деятельности.

Исходя из вышеупомянутого форма государственно-регионального управления малым бизнесом в регионе предусматривает такие мероприятия как: предоставление целевой помощи в формировании стартового капитала; льготное кредитование малых предпринимательских структур функционирующих в приоритетных, с точки зрения развития

региона, направлениях; конкурсный отбор субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет предоставляться возможность выполнения государственных заказов; страхование кредитов, гарантирование их возврата коммерческим банкам; формирование современной региональной инфраструктуры малого и среднего бизнеса и создание фонда его поддержки.

Главным компонентом системы государственно-региональной формы управления малым бизнесом является программа мероприятий, которая ориентируется на долго-, средне- и краткосрочный периоды. В долгосрочной программе будут решаться стратегические цели малого и среднего бизнеса, включая создание системы подготовки менеджеров для этой сферы по схеме: научные разработки по проблемам малого и среднего предпринимательства; региональные высшие учебные заведения; бизнес-инновационные центры; сфера малого и среднего бизнеса [4, с. 121].

Программные мероприятия среднесрочного периода предоставят возможность обеспечить реализацию тактических целей, в том числе за счет создания негосударственных структур поддержки малого и среднего бизнеса на уровне области (консалтинговый центр, бизнес-информационный центр, бизнес-инкубатор и т.д.).

В краткосрочном периоде четко определяются перечень мероприятий, сроки их проведения и исполнители, источники финансирования, а также предусмотрены конкретные юридические, экономические, информационные, торгово-технические, образовательные и другие услуги, которыми могут пользоваться предприниматели.

Проведение политики интенсивной государственно-региональной формы управления малым и средним бизнесом предполагает тесное взаимодействие органов управления с бизнесом. Эта проблема решается в случае создания ее действующих адаптированных конфигураций.

Если государственно-региональная форма имеет свою достаточно апробированную вертикальную иерархически подчиненную структуру, то на таких двойных взаимодействиях, как «национальные экономические интересы - экономические интересы малого и среднего бизнеса» и «региональные экономические интересы – экономические интересы малого и среднего бизнеса»

таких структур нет. Такая ситуация в значительной степени сдерживает позитивное движение в направлении достижения эффективного управления малым и средним бизнесом.

С точки зрения направления исследования приоритетным является взаимодействие – «региональные экономические интересы – экономические интересы малого и среднего бизнеса». Касаясь указанной проблемы, в работе предлагается общий принцип построения на этой основе особой организационно-экономической структуры управления.

Такую систему следует формировать на основе принципа корпоративности интересов различных субъектов хозяйствования. В таком случае новые управленческие структуры должны быть негосударственными и формироваться на смешанных формах собственности. Этот факт действительно способствует процессу самоуправления малого и среднего бизнеса на современных организационно-экономических началах.

В таком случае увеличивается вероятность упорядочения усилий в достижении не только экономических целей по стабилизации экономического положения в регионе, но и обеспечения решения важных социальных задач.

Предложенные принципы и схемы усовершенствования системы управления малым и средним бизнесом способствуют активизации общей экономической среды региона в случае их оперативного внедрения.

Исходя из общих принципов и схемы управления процессом адаптации экономических интересов субъектов хозяйствования, пути улучшения организационно-экономического механизма поддержки малого и среднего бизнеса связаны с развитием именно институциональных аспектов в области управления малым бизнесом [5, с. 58].

С этой целью разработана модель Центра поддержки развития малого и среднего бизнеса в ДНР.

Основной задачей Центра является упорядочение связей малого и среднего бизнеса с крупным бизнесом, финансовыми институтами, государственными органами и другими структурами региональной экономики.

Целью этого упорядочения является эффективное использование комплексной информации для разработки

рекомендаций по развитию малого и среднего бизнеса, адекватных ситуации, которая складывается в ДНР (рис. 2).

Рис. 2. Актуализация внешней среды функционирования малого и среднего бизнеса в ДНР

В конструктивном отношении Центр поддержки развития малого и среднего бизнеса в регионе рассматривается как целостная функциональная система (рис. 3).

Важной ее особенностью является то, что информация, которая аккумулируется в Центре обрабатывается в двух направлениях. С одной стороны, в направлении решения проблемы

управления капиталом, а с другой, по управлению организационным развитием.

Рис. 3. Концептуальная схема функционирования Центра поддержки малого и среднего бизнеса в ДНР

То есть осуществляется комплексный консалтинг. В свою очередь, такой подход позволяет разработать соответствующие сбалансированные программы и проекты. Таким образом, обеспечивается принятие взвешенных и адаптированных решений по развитию малого и среднего бизнеса в регионе.

Представленная на рисунке 3 концептуальная схема функционирования поддержки развития малого и среднего бизнеса дает реальную возможность оптимизации системы управления малым бизнесом в регионе относительно перераспределения функций и полномочий институциональной системы поддержки и развития малого и среднего бизнеса и целенаправленного формирования и реализации региональных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Установлено, что основным направлением работы такого Центра является балансирование функций относительно конкретной экономической региональной среды. Для различных блоков указанной схемы рис. 3 группы функций варьируются. В целом же их комплекс охватывает проблемы правовой защиты субъектов малого и среднего бизнеса; формирование политики развития конкуренции; создание и ведение на основе региональной программы поддержки и развития малого и среднего бизнеса информационной базы данных; организацию работы независимых экспертов, в оценке идей и бизнес-планов предпринимателей; создание службы проведения маркетинговых исследований; предоставление конкретных услуг предпринимателям: правовых, юридических, экономических, технических, организационных; контроля и наблюдения за развитием субъектов малого и среднего бизнеса.

Таким образом, Центр и получает статус ведущего подразделения в системе поддержки малого и среднего бизнеса в ДНР. Этот высокий статус Центра предполагает поиск направлений финансирования. В работе выдвинуты предложения по функционированию Центра поддержки развития малого и среднего бизнеса на условиях самофинансирования. В связи с этим разработаны гибкие организационные формы Центра, которые позволяют в его рамках организовать различные институциональные изменения, включающие страховую компанию, ипотечный банк, лизинговую компанию, аудиторскую фирму. Таким образом, создаются условия необходимой концентрации

капитала для содействия поддержки развития малого и среднего бизнеса.

Задачами страховых компаний малого и среднего предпринимательства является осуществление на льготных условиях страхования субъектов малого и среднего бизнеса, используя льготы в порядке, установленном законодательством. При этом Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства мог бы полностью или частично компенсировать таким страховым компаниям недополученные ими доходы страхования на льготных условиях малых предприятий [6, с. 31].

Лизинговая компания малого и среднего бизнеса имела бы полномочия сотрудничать с Центром поддержки малого и среднего бизнеса и Региональным фондом, способствовать малым и средним предприятиям в приобретении оборудования.

Ипотечный банк малого и среднего бизнеса смог бы предоставлять кредиты под залог имущества предприятий: сооружений, домов, оборудования, транспорта, а также научных результатов, изобретений, «ноу-хау», ценных бумаг.

На основе разработки Центром бизнес-планов, прошедших независимую экспертизу, и других необходимых документов создаются основания для взаимодействия с Региональным фондом, который со стороны государства осуществляет финансирование некоторых субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, расширяются источники финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса. Они состоят из [7, с. 36]: поступлений из государственного и местного бюджетов; вычетов от средств в результате приватизации государственного имущества; поступлений от банковских структур, предприятий и организаций; вычетов от средств в результате регистрации предприятий; иностранных инвестиций. Центр совместно с Фондом получает в таком случае возможность поиска, изучения и подписания протоколов с отечественными и зарубежными инвесторами; поддерживать постоянные контакты и расширять круг инвесторов для малого и среднего бизнеса; привлекать инвестиции на свой расчетный счет под гарантии основателя, организовывать работу с банками, создавать заемные кассы.

Концептуальная схема функционирования Центра поддержки развития малого и среднего бизнеса дает возможность четкого

структурирования его деятельности. Поскольку перед Центром могут возникать различные цели, то он на каждую целевую ориентацию должен реагировать адекватно. То есть любая целевая установка проходит сквозь выделенные в схеме Центра блоки. При этом конфигурации слияния этих блоков могут быть разнообразными, а их количество неограниченным.

Поскольку на современном этапе целевая ориентация деятельности главным образом сосредоточена на проблемах содействия проведения государственной политики в области формирования рыночных отношений в регионе [8, с. 19], то с этих позиций основные функции сосредотачиваются на семи основных направления деятельности: правовая защита; участие в формировании политики направленной на развитие конкуренции; создание и ведение базы данных, содержащей информацию об имеющихся возможностях по организации в регионе новых предпринимательских структур; проведение экспертизы по оценке идей и бизнес-планов [9, с. 143]; организация маркетинговых исследований; предоставление конкретных консалтинговых, аудиторских и других услуг предпринимателям; контроль и наблюдение за развитием субъектов.

Первое из перечисленных направлений предполагает активное участие Центра в правовой защите интересов предприятий малого и среднего бизнеса. В этом направлении функция Центра ориентирована на поддержку приоритетных для региона воспроизводственных процессов предприятий малого и среднего бизнеса.

Второе направление деятельности Центра – участие в формировании политики, направленной на развитие конкуренции (функционально охватывает такие виды деятельности, как: изучение и анализ регионального рынка, классификация предприятий и фирм по различным критериям, взаимодействие с антимонопольными органами и Комитетом защиты прав потребителей, подготовка и проведения через органы власти и управления актов, направленных на ограничение монополий и создание конкуренции, помощь производителям, которые смогли выпускать конкурентоспособную продукцию, работа со средствами массовой информации).

Третье направление деятельности Центра связано с созданием на основе Региональной программы необходимой базы данных,

включая информацию об имеющихся возможностях и условиях формирования в регионе новых предпринимательских структур: свободных сырьевых и трудовых ресурсов, неиспользованных производственных площадях, мощностях, незавершенных промышленных и гражданских объектах и др. Эта функция Центра предполагает тесное сотрудничество с административной властью в рассмотрении таких вопросов, как: определение и интересы отраслей народного хозяйства; установление требований к уровню социального развития населения; выявление наличия свободных экономических, природных и социальных ресурсов; оценка перспективности действующих и предполагаемых предприятий малого и среднего бизнеса; определение рациональных форм использования имеющейся и потенциальной резервной рабочей силы; анализ существующей социальной и производственной инфраструктуры [10, с. 33].

Четвертое направление деятельности Центра включает выполнение функции экспертной оценки предпринимательских идей и бизнес-планов. Эта работа предусматривает проведение экспертизы кредитных заявок на предмет целесообразности, платежеспособности и эффективности инвестиций. В этом случае деятельность Центра непосредственно связана с работой Регионального фонда поддержки малого и среднего предпринимательства по получению финансовой помощи в Фонде. Здесь закрепляется право получения этой помощи только при наличии факта прохождения предприятиями экспертизы.

Пятое направление деятельности Центра связано с функцией организации маркетинговых исследований, поскольку, как показывает практика, маркетинговое исследование рынка является сложной задачей для субъектов малого и среднего бизнеса.

Шестое направление деятельности Центра поддержки малого и среднего бизнеса предполагает работу непосредственно с представителями хозяйствующих субъектов. Эта деятельность Центра предусматривает накопление соответствующего организаторского опыта. Здесь первой и очень важной функцией Центра является предоставление консалтинговых, юридических и правовых услуг. Центр может оказывать предпринимателям юридические консультации.

Вместе с этим Центр предполагает наличие аудиторской функции, то есть в самых сложных экономических условиях

предоставлять предпринимателям оптимальный вариант рекомендаций по финансовому и рыночному поведению.

Кроме того, Центр выполняет функцию информационного обеспечения предпринимателей. С этой целью в Центре создается информационный фонд, который содержит данные о сырьевых ресурсах: характер, объем, преступность, экологические ограничения; характеристику условий в зоне возможного создания предприятия: имеющиеся предприятия, возможность кооперации, транспорт, трудовые ресурсы, аренда, лизинг и т.д.; помощь в выборе направлений деятельности малого предприятия с точки зрения приоритетных, а также каталог типовых технологических решений будущих малых и средних предприятий и их основных технико-экономических показателей.

Одной из важных функций Центра является помощь малым предприятиям в организации управления и содействие в подборе и подготовке кадров. Для осуществления этой функции Центру необходимо тесно сотрудничать с областным, городским Центром занятости, а также формировать собственный банк данных специалистов и рабочих различных специальностей. Кроме того, в этом направлении Центр выполняет функцию организации обучения предпринимателей.

Седьмое направление деятельности Центра связано с выполнением контрольных и наблюдательных функций. В этой части деятельности Центра необходимо непрерывно вести наблюдение за малыми и средними предприятиями, которые обращаются за помощью. Эту информацию следует постоянно систематизировать и анализировать, на ее основе можно корректировать и саму деятельность Центра, обрабатывать решения, способствующие созданию благоприятного климата для развития.

Подчеркивая необходимость рассмотрения функциональных направлений деятельности Центра, следует отметить, что, исходя из целевых учреждений, могут создаваться несколько функциональных ветвей. Причем сочетание этих ветвей возможно лишь при условии упорядочения системы целевых учреждений деятельности именно в Центре. Других путей пока не предвидится.

Конечно, предусмотреть все возможные в дальнейшем направления и сферы деятельности не представляется возможным. Что касается организационной формы создания Центра поддержки

малого и среднего бизнеса, то в работе предлагается именно частно-государственная конфигурация с четким распределением функциональных обязанностей.

В пространственно-территориальном отношении Центр поддержки развития малого и среднего бизнеса следует располагать в региональном центре, с филиалами в других территориальных единицах.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Организационно-экономический механизм поддержки развития малого и среднего бизнеса – это сложная постоянно функционирующая неравновесная модель комплексных социально-экономических инструментов и мероприятий, которая ориентирована на обеспечение баланса многих субъектов хозяйственной деятельности. Организационно-экономический механизм формируется под влиянием именно специфики хозяйственной деятельности региона.

Разработанная в работе методика оценки регионального уровня развития малого и среднего бизнеса дает возможность проводить детализированный анализ показателей экономического развития хозяйствующих субъектов в каждом регионе. На основании такого анализа становится возможным идентифицировать проблемные зоны в институциональном развитии малого и среднего бизнеса в конкретном регионе и определить направления соответствующего регуляторного влияния со стороны государства. В перспективе предложенный методический подход может быть усовершенствован.

Осознание сущности мотивации, механизма, принципов и факторов ее формирования позволяет разработать концепцию эффективного развития малого и среднего бизнеса в ДНР. Развитие предпринимательства возможно лишь при наличии необходимой инфраструктуры деятельности малого и среднего бизнеса и эффективного механизма его мотивации.

Список использованных источников

1. Левченко, К.А. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [Электронный ресурс] / К.А. Левченко, В.Ю. Епанчинцев // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ, 2018. –

№1(12) январь-март. – Режим доступа: –URL <http://e-journal.omgau.ru/>.

2. Паршин, М. Совершенствование системы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году: переход к новому качеству / М. Паршин // Проблемы теории и практики управления, 2017. – № 4. – С. 35-42.

3. Орлов, С.Н. Финансовый механизм развития малого и среднего предпринимательства в Курганской области / С.Н. Орлов, С.В. Марфицын // Российское предпринимательство, 2018. – Том 19. – №9. – с. 2605-2624.

4. Ерзнкян, Б. Малый бизнес как фактор активизации инвестиционных и инновационных процессов на основе механизма государственно-частного партнерства / Б. Ерзнкян, Н. Егорова // Проблемы теории и практики управления, 2017. – № 4. – С. 119-126.

5. Данилов-Данильян А. Некоторые вопросы институциональной поддержки развития малого и среднего бизнеса в России / А. Данилов-Данильян // Проблемы теории и практики управления, 2017. – № 4. – С. 55-61.

6. Трифунович, Л. Инструменты финансовой поддержки инновационного развития малого и среднего бизнеса за счет программ фонда содействия инновациям / Л. Трифунович, А.С. Митрофанов, И.П. Митрофанова // Качество. Инновации. Образование, 2016. – № 7. – С. 29-38.

7. Турсунов, Б.О. Основные направления поддержки малого бизнеса в Узбекистане и зарубежный опыт развития предпринимательства / Б.О. Турсунов // Аудит, 2017. – № 6. – С. 34-38.

8. Чепуренко, А.Ю. Совмещающая универсальные концепции с национальной спецификой: поддержка малого и среднего предпринимательства / А.Ю. Чепуренко // Вопросы государственного и муниципального управления, 2017. – № 1. – С. 7-30.

9. Черненко, О.Б. Оценка результативности господдержки малого предпринимательства как фактора экономической безопасности региона / О.Б. Черненко, Н.А. Черненко // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 2016. – № 3 (55). – С. 139-144.

10. Шимширт, Н. Государственные механизмы развития

малого бизнеса и предпринимательства в современных условиях / Н. Шимширт, В. Копилевич // Проблемы теории и практики управления, 2017. – № 2. – С. 31-36.

УДК 346.6

О ФАКТОРАХ ВЛИЯНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ

Шемяков А. Д.

д-р экон. наук, доцент

Сапьян А. С.

магистрант

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Рассмотрены факторы влияния на формирование тарифной политики в Донецкой Народной Республике (ДНР). Выделены методы и подходы, обеспечивающие функционирование сложившейся системы тарифной политики в ДНР. Установлены особенности и проблемы, влияющие на формирование тарифной политики в условиях строительства новой государственности. Обращено внимание на необходимость разработки единой нормативно-правовой базы регулирования цен и тарифов. Обоснована необходимость поиска инновационных форм, методов и подходов, обеспечивающих развитие эффективной государственной тарифной политики в Республике.

Ключевые слова: *Государственная тарифная политика, тарифы, тарифнообразование, процессы формирования тарифной политики, регулирование цен и тарифов.*

In the article on the basis of theoretical and empiric researches the factors of influence are considered on forming of tariff policy in Donetsk Republic (ДНР) of People's. Methods are considered and approaches, providing functioning of the folded system of tariff policy in ДНР. Features and problems of forming of tariff policy are distinguished in the conditions of building of the new state system. Paid attention to necessity of development of single normatively-legal base of adjusting of prices and tariffs. The necessity of search of innovative forms is reasonable, methods and approaches, providing development of effective public tariff policy in Republic.

Keywords: *Public tariff policy, tariffs, tariff education, processes of forming of tariff policy, adjusting of prices and tariffs.*

Научное издание

**ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»**

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

СЕРИИ «ЭКОНОМИКА»

Выпуск № 17

**Экономика инновационного развития региона:
методология, стратегии, инструментарий**

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника

При цитировании или частичном использовании текста публикаций
ссылка на сборник обязательна

Главный редактор Л.П. Барышникова

Технический секретарь Т.А. Мельникова

Компьютерная верстка В.И. Зензеров

Подписано в печать 26.03.2020 г.

Формат 60x84¹/₁₆ Бумага офсетная 14,53 усл.-печ. л. Тираж 100 экз.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»

Адрес редакции: ДНР, 83015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»